

**QARSHI DAVLAT
TEXNIKA UNIVERSITETI**

INNOVATSION IQTISODIYOT

Ilmiy-amaliy elektron jurnal

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

Научно-практический электронный журнал

THE INNOVATION ECONOMY

Electronic Scientific and Practical Journal

2025 / 4

@QMI_Instituti

Qarshi shahri,
Mustaqillik ko'chasi 225 - uy

www.kstu.uz
www.ojs.qmii.uz

INNOVATION IQTISODIYOT

ILMIY-AMALIY ELEKTRON
JURNAL

3-jild
4-son
sentabr, 2025

September 2025
Volume 3
Number 4

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
Научно-практический
электронный журнал

THE INNOVATION ECONOMY
Electronic Scientific and Practical
Journal

INNOVATSION IQTISODIYOT

ILMIY-AMALIY ELEKTRON JURNAL

ISSN: 3030-315X

ojs.qmii.uz

Muassis:

Qarshi davlat texnika universiteti

Tahririyat Kengashi raisi:

R.X.Ergashev, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qarshi davlat texnika universiteti

Tahririyat Kengashi raisi o'rinbosari:

S.N.Xamrayeva, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qarshi davlat texnika universiteti

Mas'ul muharrir:

N.A.Ochilova, PhD, dotsent

Qarshi davlat texnika universiteti

Texnik muharrir:

F.F.Haqqulov, PhD

Qarshi davlat texnika universiteti

Jurnal har oyda bir marotaba elektron shaklda jurnalning rasmiy sayti orqali nashr etiladi.

Tahririyat manzili:

180100, Qarshi shahri, Mustaqillik ko'chasi 225-uy

Tel.: +998 (75) 221 09 23

+998 (93) 902 72 63

Faks: +998 (75) 221 1395

E-mail: innoeconomic@qmii.uz

“Innovatsion iqtisodiyot” ilmiy - amaliy elektron jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi **Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2025-yil 5-apreldagi 369-sonli qarori** bilan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan

Jurnalda quyidagi ruknlar asosida maqolalar nashr etiladi:

1. Nazariya va metodologiya
2. Raqamli iqtisodiyot
3. Mintaqa va tarmoqlar iqtisodiyoti
4. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik
5. Inson kapitali iqtisodiyoti
6. Menejment va marketing
7. Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
8. Moliya, kredit va investitsiya
9. Ekonometrika va statistika
10. Xizmat ko'rsatish va turizm sohasi

TAHRIRIYAT KENGASHI:

Tahririyat Kengashining xalqaro a'zolari:

Вичников Виктор Николаевич – i.f.d., professor, akademik (Janubiy Federal Universitet, Rossiya)

Солодовников Сергей Юревич – i.f.d., professor (Belorussiya milliy texnika universiteti)

Сидиров Виктор Александрович - i.f.d., professor, (Kuban davlat universiteti)

Шевченко Игорь Викторович - i.f.d., professor (Kuban davlat universiteti, Rossiya)

Kusainov Xalel Xaymullayevich - i.f.d., professor (Qozog'iston davlat texnologiya universiteti)

Samandarzoda Iskandar Hakim - i.f.d., i.f.d., professor (SH.Shotemur nomidagi Tojikiston agrar universiteti)

Гибадуллин Артур Артурович Национальный исследовательский университет Московский энергетический институт

Войнаш Сергей Александрович Казанский приволжский (федеральный) университет

Пуляева Валентина Николаевна Финансовый университет при Правительстве РФ

Морковкин Дмитрий Евгеньевич Финансовый университет при Правительстве РФ

Садриддинов Манучехр Исмолиддинович Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана, Душанбе

Перская Виктория Вадимовна директор Института исследований международных экономических отношений, Финансовый университет при Правительстве РФ

Молчанов Игорь Николаевич Профессор экономического факультета. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Басова Мария Михайловна Заместитель декана факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансовый университет при Правительстве РФ

Чупин Александр Леонидович Заместитель декана экономического факультета Российский университет дружбы народов имени П.Лумумбы

Незаймакин Валерий Николаевич Профессор кафедры финансов и кредита Российский государственный гуманитарный университет

Никонорова Алла Владимировна Доцент кафедры экономической теории Финансовый университет при Правительстве РФ

Дмитриева Ольга Александровна Доцент кафедры налогов и налогового администрирования факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансовый университет при Правительстве РФ

Швец Юрий Юрьевич Лаборатория управления инновациями, Институт проблем управления Российской академии наук

Колосова Елена Валерьевна Лаборатория управления инновациями, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

Tahririyat Kengashi a'zolari:

Gulyamov Saidaxror Saidaxmedovich - i.f.d., professor, akademik

Bozorov Orifjon Shodiyevich – t.f.n., dotsent

Pardayev Mamayunus Qarshiboyevich - i.f.d., professor

Vaxabov Abduraxim Vasikovich – i.f.d., professor

Hakimov Obidjon Arzikulovich – i.f.d., professor

Navruz-zoda Baxtiyor Negmatovich - i.f.d., professor

Xatamov Ochildi Qurbonovich- i.f.d., professor

Fayziyeva Shirin Shodmonovna- i.f.n., professor

Jumayeva Gulrux Jo'raqulovna - i.f.n., professor

Egamberdiyeva Salima Raimovna - i.f.n., dotsent

Erkayeva Gulbahor Panjiyevna - i.f.n., professor

Amirqulov Shuhrat Olimovich - i.f.f.d., (PhD), dotsent

Samiyeva Gulnoza Toxirovna-i.f.f.d., (PhD), dotsent

Aliqulov Azamat Tuyg'unovich -i.f.f.d., (PhD), dotsent

Aminov Fazliddin Baxadirovich- i.f.n., dotsent

Xo'jaqulova Nigora Rustamovna - i.f.f.d., (PhD), dotsent

Turobov Sherzod Alisherovich - i.f.f.d., (PhD), dotsent

Alimova Munisa Yulchiyevna - i.f.f.d. (PhD) dotsent

Ergasheva Nasiba Raxmatullayevna - i.f.f.d., (PhD), dotsent

Boboqulov Sanjar Baxromkulovich - i.f.f.d., (PhD), dotsent

Djalilov Raxmonkul Hamidovich - i.f.f.d., (PhD), dotsent

Nomazov Baxrom Bobomurodovich - i.f.f.d. (PhD) dotsent

Alimxanova Nigora Alimxanovna - i.f.f.d. (PhD) dotsent

Инновационная экономика

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ

ISSN: 3030-315X

ojs.qmii.uz

Учредитель:

Каршинский инженерно-экономический институт

Главный редактор:

О.Ш.Базаров, кандидат технических наук, доцент,
ректор Каршинского инженерно-экономического
института

Заместитель редактора:

Р.Х.Эргашев, доктор экономических наук,
профессор, Каршинский инженерно-экономический
институт

Ответственный редактор:

Г.Т.Самиева, PhD, доцент
Каршинский инженерно-экономический институт

Технический редактор:

Ф.Ф.Хаккулов
Каршинский инженерно-экономический
институт Журнал издается 4 раза в год в
электронном виде через официальный сайт
журнала.

Адрес редакции:

180100, г. Карши, ул. Мустакиллик, 225.

Тел.: +998 (75) 221 09 23

+998 (93) 902 72 63

Факс: +998 (75) 221 1395

E-mail: innoeconomic@qmii.uz

Научно-практический электронный журнал
«Инновационная экономика» зарегистрирован
Агентством информации и массовых
коммуникаций при Администрации Президента
Республики Узбекистан 10 марта 2023 года за
номером 068055.

Статьи публикуются в журнале на основе следующих рубрик:

1. Теория и методология
2. Цифровая экономика
3. Экономика региона и отрасли
4. Малый бизнес и частное предпринимательство
5. Экономика человеческого капитала
6. Менеджмент и маркетинг
7. Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит
8. Финансы, кредит и инвестиции
9. Эконометрика и статистика
10. Сфера услуг

Редакционная коллегия:

Международные члены Совета редколлегии:

Овчиников Виктор Николаевич - доктор экономических наук,
профессор, академик (Южный федеральный университет, Россия)

Солодовников Сергей Юрьевич - доктор экономических наук,
профессор (Белорусский национальный технический университет)

Шевченко Игорь Викторович - доктор экономических наук,
профессор (Кубанский государственный университет, Россия)

Кусаинов Халел Хаймуллаевич - доктор экономических наук,
профессор (Казахстанский государственный технологический
университет)

Самандарзода Искандар Ҳаким - доктор экономических наук,
профессор (Таджикистанский аграрный университет им.
Ш.Шотемура)

Дмитрий Дема - доктор экономических наук, профессор
(Национальный университет Украины, г. Житомир)

Члены Совета редколлегии:

Абдурахмонов Қаландар Ходжаевич - доктор экономических наук,
профессор, академик

Гулямов Саидахрор Саидахмедович - доктор экономических наук,
профессор, академик

Юсупов Аҳмадбек Таджиевич - доктор экономических наук,
профессор

Пардаев Мамаюнус Қаршибоевич - доктор экономических наук,
профессор

Вахабов Абдурахим Васикович - доктор экономических наук,
профессор

Махмудов Носир Махмудович - доктор экономических наук,
профессор

Назарова Фатима Хакимовна - доктор экономических наук,
профессор

Муртазаев Олим - доктор экономических наук, профессор

Наврўз-зода Бахтиёр Неъматович - доктор экономических наук,
профессор

Хатамов Очилди Қурбонович - доктор экономических наук,
профессор

Хамраева Сайёра Насимовна - доктор экономических наук,
профессор

Салимов Бахтиёр Таджиевич - доктор экономических наук,
профессор.

Рустамова Ирода Бахрамжановна - доктор экономических наук,
профессор.

Хуррамов Азамат Файзуллаевич - доктор экономических наук,
профессор.

Хайриддинов Азамат Ботирович - кандидат экономических наук,
доцент.

Бердиев Абдумалик Ҳакимович - кандидат экономических наук,
доцент.

Файзиева Шириш Шодмоновна - кандидат экономических наук,
доцент.

Муҳиддинов Худоёр Суюнович - доктор экономических наук,
профессор.

Омонов Рустам Фармонович - кандидат экономических наук,
доцент.

Эгамбердиева Салима Раимбердиевна - кандидат экономических
наук, доцент.

Равшанов Абдисалом Дусиёрович - кандидат экономических наук,
доцент.

Қурбонов Алишер Бобоқулович - кандидат экономических наук,
доцент.

Турсунов Имомназар Эгамбердиевич - кандидат экономических
наук, доцент.

Алиқулов Азамат Туйғунович - кандидат экономических наук,
доцент.

Эркаева Гулбаҳор Панжиевна - кандидат экономических наук,
доцент.

Аминов Фазлитдин Бахадирович - кандидат экономических наук,
доцент.

Очилова Наргиза Акрамовна - кандидат экономических наук

Панжиев Самижон Алиқулович - PhD, доцент.

Mundarija

Nazariya va metodologiya	10
Agroklasterlar faoliyatini tashkil etish va rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari	11
<i>Berdiyev Abdumalik Hakimovich</i>	
Raqamli iqtisodiyot	19
Raqamli iqtisodiyotga o'tish sharoitida masofaviy ta'lim xizmatlarining nazariy jihatlari	20
<i>Yusupov Nurbekjon Xasan o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tizimida innovatsion infratuzilmaning shakllanishi va rivojlanishi	28
<i>Xamrayeva Sayyora Nasimovna</i>	
Barqaror rivojlanish maqsadlari va xalqaro kompaniyalarning ijtimoiy mas'uliyati	33
<i>Shukurov Sherzod Xolmo`min o'g'li</i>	
Mintaqada raqamli iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish istiqbollari	37
<i>Amirkulov Olimjon Adham o'g'li</i>	37
Mintaqa va tarmoqlar iqtisodiyoti	45
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari samaradorligini oshirish yo'llarining nazariy-uslubiy asoslari	46
<i>Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li</i>	
Mintaqa temir yo'l transporti xizmatlari iqtisodiy samaradorligi tahlili	51
<i>Xatamov Ochildi Qurbonovich</i>	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda "yashil iqtisodiyot" asosidagi istiqbollar	60
<i>Aliqulov Humoyun Tohir o'g'li</i>	
Qishloq xo'jaligi mehnat bozori tarkibi va bozordagi resurslardan samarali foydalanish (Qashqadaryo viloyati misolida)	69
<i>Amonov Navro`zxon Saloxiddin o'g'li</i>	
Surxondaryo viloyati tumanlari iqtisodiy rivojlanishidagi tarkibiy o'zgarishlar tahlili	75
<i>Xuramov Suxrob Abdusamad o'g'li</i>	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik	84
Kichik biznesning raqobatbardoshlik konsepsiyasi	85
<i>Navruz-zoda Layli Baxtiyorovna</i>	
Chakana savdo korxonalarini faoliyati va rivojlanishining mohiyati va o'ziga xos xususiyatlari	94
<i>Toshpulatov Bobur Rasul o'g'li</i>	
Kambag'allikni qisqartirishda kichik biznes subyektlari faoliyatini takomillashtirish	99
<i>Djalilova Shaxlo Ismoiljon qizi</i>	
Inson kapitali iqtisodiyoti	103
Aholini ijtimoiy himoyalashda chet el davlatlari tajribasi. MDH davlatlarida nafaqa islohotlari	104
<i>Samiyeva Gulnoza Toxirovna, Abdiyeva Dilshoda Oybek qizi</i>	
Menejment va marketing	113
Hududlarda to'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion salohiyatni boshqarish mexanizmi	114
<i>Xosilov Shavkat Bekmurodovich</i>	
Mehnat resurslarining iqtisodiy mazmuni va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari	119
<i>Haydarova Dinora Atamurot qizi</i>	
Oliy ta'limda davlat-xususiy sheriklikning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	124
<i>Xakimov Temur To'ra o'g'li</i>	
AIM lean (adaptive-innovative-management lean) O'zbekistonda korxonalarining innovatsion rivojlanishining haydovchisi sifatida	127
<i>Aliqulov Mirjaxon</i>	

Mahalliy boshqaruvning o'рта korxonalariga ta'siri: O'zbekiston va xorijiy tajriba	136
<i>Bekchanov Davron Masharipovich</i>	
Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit	141
Surxondaryo viloyati sanoati tarkibida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonlari iqtisodiy-statistik tahlili ..	142
<i>Xursanov Sherzod Ulaboyevich</i>	
Qishloq xo'jalik samaradorligiga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillar tahlili	149
<i>Xatamov Ochildi Qurbonovich, Xaitova Rushana O'ktamovna</i>	
Moliya, kredit va investitsiya	157
Hududlarni innovatsion rivojlantirishda jalb etilgan investitsiyalardan samarali foydalanish tahlili	158
<i>Xatamova Manzura Ochirdiyevna, Normurodov Asliddin Alijon o'g'li</i>	
Transformatsiya jarayonida bank aktivlari samaradorligini oshirish usullari	165
<i>Sharipova Dilfuza Jumaniozovna</i>	
Ekonometrika va statistika	171
Қишлоқ хўжалигини оптимал ривожлантиришда эконометрик моделлар: регрессион таҳлил	172
<i>Ибрагимов Нодир Нусриддинович</i>	
Xizmatlar va turizm sohasi	177
Mintaqa xizmat ko'rsatish sohasida innovatsion faoliyatning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishining yo'nalishlari	178
<i>Fayzieva Shirin Shodmonovna</i>	
Turizmni tashkil etishning klaster vositalari	188
<i>Navruz-zoda Zebiniso Baxtiyorovna</i>	
Zamonaviy innovatsion shakllar asosida ziyorat turizmini rivojlantirish imkoniyatlari	195
<i>Uzaqov Jamshid Norboyevich</i>	
Ziyorat turizmi rivojida davlat ishtirokining iqtisodiy va ijtimoiy ta'sir omillari	202
<i>Uzaqov Norboy</i>	
Avtotransport xizmatlarini baholash xususiyatlari	209
<i>Norqobilov Jahongir</i>	

Содержание

Теория и методология	10
Теоретические и практические основы организации и развития деятельности агрокластеров	11
<i>Бердиев Абдумалик Хакимович</i>	
Цифровая экономика	19
Теоретические аспекты услуг образования и дистанционного образования в условиях перехода к цифровой экономике	20
<i>Юсупов Нурбекжон Хасан угли</i>	
Формирование и развитие инновационной инфраструктуры в системе высшего образования	28
<i>Хамраева Сайёра Насимовна</i>	
Цели устойчивого развития и корпоративная социальная ответственность	33
<i>Шукуров Шерзод Холмомин оглы</i>	
Перспективы устойчивого развития цифровой экономики в регионе	37
<i>Амиркулов Олимжон Адхам угли</i>	
Экономика региона и отрасли	45
Теоретико-методологические основы путей повышения эффективности производства сельскохозяйственной продукции	46
<i>Абдирашидов Темурбек Абдирашид угли</i>	
Анализ экономической эффективности услуг регионального железнодорожного транспорта	51
<i>Хатамов Очилди Курбанович</i>	
Перспективы, основанные на «зеленой экономике» в обеспечении устойчивого экономического роста	60
<i>Аликулов Хумаюн Тохир оглу</i>	
Состав сельскохозяйственного рынка труда и эффективное использование ресурсов на рынке (на примере Кашкадарьинской области)	69
<i>Амонов Наврузхон Салохиддинович</i>	
Анализ структурных изменений в экономическом развитии районов Сурхандарьинской области	75
<i>Хурамов Сухроб</i>	
Малый бизнес и частное предпринимательство	84
Концепция конкурентоспособности малого бизнеса	85
<i>Навруз-зода Лайли Бахтиёровна</i>	
Сущность и особенности деятельности и развития предприятий розничной торговли	94
<i>Бабура Расула оглы</i>	
Оптимизация деятельности малых предприятий в контексте снижения уровня бедности	99
<i>Джалилова Шахло Исмоилджон кызы</i>	
Экономика человеческого капитала	103
Опыт зарубежных стран социальной защиты населения. Пенсионные реформы в странах СНГ	104
<i>Самиева Гульноза Тохировна, Абдиева Дилшода Ойбек кызы</i>	
Менеджмент и маркетинг	113
Механизм управления инновационным потенциалом предприятий текстильной промышленности регионов	114
<i>Хосилов Шавкат Бекмуродович</i>	
Экономическое содержание трудовых ресурсов и теоретические основы их эффективного управления	119
<i>Хайдарова Динора Атамурот кизи</i>	
Совершенствование организационно-экономического механизма государственно-частного партнерства в сфере высшего образования	124
<i>Хакимов Темур Тора оглы</i>	

AIM lean (adaptive–innovative–management lean) как драйвер инновационного развития предприятий Узбекистана	127
<i>Аликулов Миржахон</i>	
Влияние местного самоуправления на средние предприятия: Узбекистанский и зарубежный опыт	136
<i>Бекчанов Даврон Машарипович</i>	
Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит	141
Соискатель Термезского государственного университета Экономико-статистический анализ процессов производства пищевых продуктов в промышленности Сурхандарьинской области	142
<i>Хурсанов Шерзод Улабоевич</i>	
Анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на производительность сельского хозяйства	149
<i>Хатамов Очилди Курбанович, Хаитова Рушана Уктамовна</i>	
Финансы, кредит и инвестиции	157
Анализ эффективности использования инвестиций, привлекаемых в инновационное развитие регионов ...	158
<i>Хатамова Манзура Очильдиевна, Нормуродов Аслиддин Алиджон оглы</i>	
Методы повышения эффективности банковских активов в процессе трансформации	165
<i>Шарипова Дилфуза Джуманиязовна</i>	
Эконометрика и статистика	171
Эконометрические модели оптимального развития сельского хозяйства: регрессионный анализ	172
<i>Ибрагимов Нодир Нусриддинович</i>	
Сфера услуг и туризма	177
Направления государственной поддержки инновационной деятельности в сфере региональных услуг	178
<i>Файзиева Ширин Шодмоновна</i>	
Кластерные инструменты организации туризма	188
<i>Навруз-зода Зебинисо Бахтиёровна</i>	
Возможности развития паломнического туризма на основе современных инновационных форм	195
<i>Узаков Джамшид Норбоевич</i>	
Экономические и социальные факторы влияния государственного участия в развитии паломнического туризма	202
<i>Узаков Норбой</i>	
Особенности оценки автотранспортных услуг	209
<i>Норкобилов Жахонгир</i>	

Contents

Theory and methodology	11
Heoretical and practical foundations of organizing and developing agro-cluster activities	12
<i>Berdiyev Abdumalik Hakimovich</i>	
Digital economy	20
Theoretical aspects of educational services and distance education in the context of transition to the digital economy	21
<i>Yusupov Nurbekjon Hasan ugli</i>	
Formation and development of innovative infrastructure	
in the higher education system	29
<i>Khamraeva Sayyora Nasimovna</i>	
Sustainable development goals and corporate social responsibility	34
<i>Shukurov Sherzod Kholmomin ogly</i>	
Prospects for sustainable development of the digital economy in the region	38
<i>Amirkulov Olimjon Adham ugli</i>	
Economy of the region and industry	46
The oretical and methodological basis of ways to increase the efficiency of agricultural production	47
<i>Abdirashidov Temurbek Abdirashid ugli</i>	
Economic efficiency analysis of regional rail transport services	52
<i>Khatamov Ochildi Kurbanovich</i>	
Green economy-based perspectives for sustainable economic growth	61
<i>Alikulov Humayun Tohir oglu</i>	
Structure of the agricultural labor market and effective use of resources in the market (case of Kashkadarya region).	70
<i>Navro`zkhon Salokhiddinovich Amonov</i>	
Analysis of structural changes in the economic development of the districts of the Surkhandarya region	76
<i>Khuramov Sukhrob</i>	
Small business and private entrepreneurship	85
Concept of competitiveness in small business	86
<i>Navruz-zoda Layli Bakhtiyorovna</i>	
The nature and characteristics of the activities and development of retail trade enterprises	95
<i>Toshpulatov Babur Rasul oglu</i>	
Enhancing the activities of small business enterprises for poverty alleviation	100
<i>Djalilova Shaxlo Ismoiljon kizi</i>	
Economics of human capital	104
Experience of foreign countries in social protection of the population. Pension reforms in the cis countries	105
<i>Samieva Gulnoza Tokhirovna, Abdieva Dilshoda Oybek kyzy</i>	
Management and Marketing	114
Mechanism for managing innovative potential at textile industry enterprises in the regions	115
<i>Xosilov Shavkat Bekmurodovich</i>	
The economic essence of labor resources and theoretical foundations of their effective management	120
<i>Dinora Atamurot qizi Haydarova</i>	
Improvement of the organizational and economic mechanism of public-private partnership in the sphere of higher education	125

<i>Khakimov Temur Tora oglu</i>	
AIM lean (adaptive–innovative–management lean) as a driver of innovative development of enterprises in Uzbekistan	128
<i>Alikulov Mirzhakhon</i>	
Influence of local government on medium-sized enterprises: Uzbekistan and foreign experience	137
<i>Bekchanov Davron Masharipovich</i>	
Accounting, economic analysis and audit	142
Economic and statistical analysis of food production processes in the Surkhandarya region industry	143
<i>Khursanov Sherzod Ulaboyevich</i>	
Analysis of internal and external factors affecting agricultural productivity	150
<i>Khathamov Ochildi Kurbanovich, Khaitova Rushana Uktamovna</i>	
Finance, credit and investment	158
Analysis of the effective use of attracted investments in the innovative development of regions	159
<i>Khatomova Manzura Ochildievna, Normurodov Asliddin Alijon oglu</i>	
Methods of increasing the efficiency of bank assets in the process of transformation	166
<i>Sharipova Dilfuza Jumaniyazovna</i>	
Econometrics and statistics	172
Econometric model of optimal development of agriculture: regression analysis	173
<i>Ibragimov Nodir Nusriddinovich</i>	
Service and tourism sector	178
Directions of state support for innovative activities in the sphere of regional services	179
<i>Fayzieva Shirin Shodmonovna</i>	
Cluster tools for organizing tourism	189
<i>Navruz-zoda Zebiniso Bakhtiyorovna</i>	
Opportunities for the development of pilgrimage tourism based on modern innovative forms	196
<i>Uzakov Dzhamshid Norboevich</i>	
Economic and social factors of the state participation impact on the development of pilgrimage tourism	203
<i>Uzakov Norboy</i>	
Characteristics of evaluation of auto transport services	210
<i>Norkobilov Jakhongir</i>	

Hududlarni innovatsion rivojlantirishda jalb etilgan investitsiyalardan samarali foydalanish tahlili

Xatamova Manzura Ochilidievna, Normurodov Asliddin Alijon o'g'li

Анализ эффективности использования инвестиций, привлекаемых в инновационное развитие регионов

Хатамова Манзура Очильдиевна, Нормуродов Аслиддин Алиджон оглы

Analysis of the effective use of attracted investments in the innovative development of regions

Khatamova Manzura Ochilidievna, Normurodov Asliddin Alijon oglu

Received: August 12, 2025 Revised: August 18, 2025 ■ Accepted: August 20, 2025 ■ Published Online: September 1, 2025

- **Annotatsiya:** Maqolada Surxondaryo viloyati tuman(shahar)lari kesimida iqtisodiyotga kiritilgan investitsiyalar deskriptiv statistika usulida tahlil etilgan. Ushbu usul yordamidagi tahlil viloyatning har bir tumani(shahri)ning statistik ko'rsatkichlar bo'yicha guruhlardagi o'rinlarini aniqladi. Bu esa o'z navbatida mazkur tuman(shahar) bo'yicha investitsiya dasturlarini tuzishga yordam beradi.
- **Kalit so'zlar:** investitsiya, deskriptiv statistika, samara, o'rtacha qiymat, mediana, markaziy tendensiya.
- **Аннотация:** В статье анализируется инвестирование в экономику районов (городов) Сурхандарьинской области с использованием описательной статистики. В результате анализа с использованием данного метода определены позиции каждого района(города) области в группах по статистическим показателям. Это, в свою очередь, способствует составлению инвестиционных программ для данного района(города).
- **Ключевые слова:** инвестиции, описательная статистика, эффективность, среднее значение, медиана, центральная тенденция.
- **Abstract:** The article analyzes the investments made to the economy by districts (cities) of Surkhandarya region using descriptive statistics. The analysis using this method determined the positions of each district (city) of the region in groups according to statistical indicators. This, in turn, helps to draw up investment programs for this district (city).
- **Key words:** investment, descriptive statistics, efficiency, average value, median, central tendency.

KIRISH

Bugungi kunda innovatsion faoliyatni jadal rivojlantirishda asosiy e'tiborni sohaga milliy va xorijiy ilm - fan yutuqlarini ijtimoiy soha va iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida tezkorlik bilan keng joriy etilishi bilan birgalikda, kiritilayotgan investitsiyalardan samarali foydalanishga qaratish davr talabiga aylanmoqda. Chunki, ular yordamida makroiqtisodiy barqarorlik mustahkamlanadi, iqtisodiyotning innovatsiyalar va yuqori texnologiyalar asosida rivojlanishi qo'llab-quvvatlanadi, import o'rnini bosuvchi va eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish siyosatlarini muvaffaqiyatli amalga oshiriladi, zamonaviy infratuzilmalar rivojlantiriladi, yangi zamonaviy ish o'rinlari yaratiladi, ishsizlik muammosining oldi olinadi, erkin raqobat va tadbirkorlik munosabatlariga asoslangan zamonaviy iqtisodiy tizim rivojlantiriladi, viloyat, tuman va shaharlarni kompleks ijtimoiy - iqtisodiy rivojlantirish amalga oshiriladi, ilmiy-tadqiqot va innovatsion faoliyatni rag'batlantirish tizimli yo'lga qo'yiladi, ilmiy va innovatsiya yutuqlarini amaliyotga joriy etish tezlashadi.

Investitsiyalarning muhim ahamiyati shundaki, ular har qanday mamlakatning yaqin va uzoq kelajakdagi innovatsion rivojlanish istiqbollari belgilab beradi.

Iqtisodiy atama va tushunchaga aylangan "investitsiya" so'zi lotincha "investio" so'zidan olingan bo'lib, iqtisodiy adabiyotlarda bu so'z "ta'minlamoq", "yordam bermoq", "sarmoya qo'yish" yoki "mablag'ni safarbar etish" so'zlarining sinonimi sifatida ham ishlatiladi. Ko'pgina hollarda "investitsiyalar" tushunchasi iqtisodiyot va boshqa faoliyat ob'ektlariga kiritiladigan moddiy va nomoddiy ne'matlar hamda ularga doir huquqlar tarzida ta'riflanadi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining "Investitsiya faoliyati to'g'risida"gi yangi tahrirdagi Qonunida shunga o'xshash ta'rifni uchratish mumkin. Qonunda investitsiyalarga quyidagicha ta'rif beriladi: "investitsiyalar-qonun hujjatlarida taqiqlanmagan tadbirkorlik faoliyati va boshqa turdagi faoliyat ob'ektlariga kiritiladigan moddiy va nomoddiy ne'matlar hamda ularga bo'lgan huquqlar, shu jumladan intellektual mulkka bo'lgan huquqlar, shuningdek re-investitsiyalar". Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining "Investitsiya to'g'risida"gi Qonuniga ko'ra: "investitsiya bu - iqtisodiy samara (foйда, daromad) olish yoki ijobiy, ijtimoiy natijaga erishish uchun sarflanadigan pul mablag'lari, banklarga qo'yilgan omonatlar, paylar, qimmatli qog'ozlar (aktsiya, obligatsiyalar), texnologiyalar, mashinalar, asbob-uskunalar, litsenziyalar va samara beradigan boshqa har qanday boyliklardir".

ADABIYOTLAR TAHLILI

Zamonaviy ilm-fanda ko'plab mashhur olimlar o'z ilmiy ishlarini investitsiya tushunchasi va iqtisodiyotga investitsiya kiritishga bag'ishlashgan. Jumladan, Nobel mukofoti laureati U.F. Sharp "Investitsiyalar kelgusida (ehtimol, noma'lum) boylik olishni ko'zlab hozirgi vaqtda ma'lum boylikdan voz kechishlikdir"[1], deb ta'kidlaydi.

B.A.Rayzberg, L.Sh.Lazovskiy, Ye.B.Starodubtsevlar "Investitsiyalar davlatga qarashli yoki xususiy kapitalni o'z mamlakatiga yoki chetga daromad olish maqsadida turli tarmoqlar korxonalari, tadbirkorlik loyihalari, ijtimoiy-iqtisodiy dasturlar, investitsion loyihalarga uzoq muddatga joylashtirishdir"[2], deb ta'rif beradilar.

MDH mamlakatlari tadqiqotchilaridan rossiyalik iqtisodchi olim T. T. Frolova fikricha: "investitsiya-bu xususiy sektor va davlat tomonidan mamlakat ichida va mamlakatdan tashqarida iqtisodiyotning turli tarmoqlari va qimmatbaho qog'ozlarga uzoq muddatli qo'yiladigan kapitaldir"[3].

Rossiyalik olimlar M. I. Rimer, A. D. Kasatov va N. N. Matienkolar U.F.Sharp fikriga yaqinroq holda investitsiyalarni "tadbirkorlik faoliyatining ob'ektlariga mablag'larni investitsiya qilish orqali ehtiyojlarni keyingi yillar davomida yanada to'liq qondirish maqsadida ne'matlarning joriy iste'mol qilinishidan voz kechishga qaratilgan harakat sifatida e'tirof etishadi"[4].

Yana bir guruh olimlar esa, "Investitsiyalar kapitalni u yoki bu yuridik mustaqil korxonalariga uzoq muddatga (eng kamida bir yildan ortiqqa) qo'shimcha daromad olish ta'siriga ega bo'lish, mazkur sohada o'zining operatsiyalarini tashkil etishga mablag'larni qo'yish natijasida ko'proq manfaatga erishish maqsadida joylashtirishdir"[5] - deb ta'kidlashsa, ayrim iqtisodchi olimlar "investitsiyalar - bu pulni saqlash yoki oshirish va daromadni ta'minlash uchun pul joylashtirishingiz mumkin bo'lgan vositadir"[6],-degan ta'rifni berishadi. Shuningdek, yana birlari "investitsiyalar iqtisodiy (foydali) va ijtimoiy samaralar olish maqsadida investitsiya ob'ektlariga qo'yilgan barcha turdagi mulkiy va intellektual qadriyatlarini ifodalaydi"[7], deb ta'kidlashadi.

O'zbekistonlik iqtisodchi olim N.Xaydarov "Investitsiya -bu investor (davlat, xo'jalik sub'ektlari va jismoniy shaxslar) larning o'z ixtiyorida moliyaviy, moddiy va intellektual boyliklarini iqtisodiy samara (tushum, daromad, foyda) olish uchun yo'naltirilgan qiymatlar yig'indisidir"[8], degan fikrni bildirsa, taniqli iqtisodchi olimlar D.G'ozibekov va T.M.Qoralievlar investitsiyalarni "daromad (foйда) yoki ijtimoiy samara keltiradigan va tadbirkorlik, ishbilarmonlikning davlat tomonidan ta'qiqlanmagan faoliyatlariga jalb qilinadigan barcha turdagi mulkiy va intellektual boyliklar", deb ta'riflaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada ilmiy abstraksiyalash, tizimli tahlil, omilli tahlil, deskriptiv tahlil, qiyosiy tahlil, ma'lumotlarni guruhlash, taqqoslash usullaridan keng foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Har qanday mintaqa iqtisodiyotiga investitsiya kiritish jarayonini tadqiq etishda tahlilning statistik usullaridan foydalanish o'z-o'zidan maqsad yoki an'anaga hurmat emas, balki ob'ektiv zaruratdir. Shunday tahlillardan biri bo'lgan deskriptiv (tavsiflovchi) statistika birlamchi ma'lumotlarni shunday tasvirlashki, bunda mohiyat raqamlar orqasida yo'qolib qolmasligi va o'rganilayotgan hodisani nafaqat tadqiqotchining o'zi, balki har qanday o'quvchi tushuna

1-jadval

2024-yil Surxondaryo viloyati iqtisodiyotiga kiritilgan investitsiyalarning tuman(shahar)lar kesimidagi taqsimoti, mlrd.so'm hisobida

KO'RSATKICHLAR	JAMI	O'SISH SUR'ATI, % DA	JAMIGA NISBATAN, % DA
Surxondaryo viloyati	16297,9	-11	100
Termiz sh.	1 628,30	-32,8	9,9
Oltinsoy	706,8	2 barobar yaqin	4,3
Angor	542,3	12	3,3
Bandixon	288,4	-2,6	1,7
Boysun	5 545,20	1,6 barobar	33,4
Muzrabot	493,8	-7,5	3
Denov	994	-13,7	6
Jarqo'rg'on	752,9	-33,2	4,5
Qumqo'rg'on	522,3	-6,4	3,1
Qiziriq	296,6	-27,1	1,8
Sariosiyo	1252,2	-22,1	7,5
Termiz	1605,5	2,3 barobar	9,7
Uzun	295,1	2,1	1,8
Sherobod	914,6	-80	5,5
Sho'rchi	755	2,2 barobar	4,5

olishiga mo'ljallangan. Deskriptiv tavsif olingan kuzatish natijalari ishonchligi va o'rganilayotgan iqtisodiy hodisalar qonuniyatlarini o'rnatish darajasini aniqlashga yordam

beradi. Shuningdek, stoxastik jarayonlar kontekstida to'g'ri, dalillarga asoslangan qaror qabul qilish ob'ektiv hamda asoslangan bilimlarni taqoza etadi, bu albatta, har qanday

iqtisodiy tadqiqotlar uchun juda muhim hisoblanadi.

ma'lumotlar(modellar) adekvatligini baholash deskriptiv

Tarsimot qonuniyatlarini tanlash, birlamchi

tahlilning majburiy bosqichi hisoblanib, u natijalarni

2-jadval

2014–2024 yillar mobaynida Surxondaryo viloyati iqtisodiyotiga jami kiritilgan investitsiyalar hajmi bo'yicha deskriptiv tahlili

Ko'rsatkichlar	Surxondaryo tumanlarining ko'rsatkichlar bo'yicha o'rtacha qiymati	Ko'rsatkichlar o'rtacha qiymatidan past tumanlar soni	Ko'rsatkichlar o'rtacha qiymatidan yuqori tumanlar soni	Surxondaryo tumanlarining ko'rsatkichlar o'rtacha qiymatining yarmi	Ko'rsatkichlar o'rtacha qiymatining yarmidan past tumanlar soni
O'rtacha qiymat	585,6	3	5	292,8	7
Standart xatolik	125,3	2	5	62,65	8
Mediana	522,9	2	7	261,45	6
Moda	Mavjud emas				
Standart og'ish	481,9	3	4	240,95	8
Dispersiya	508661,67	1	3	254330,8	11
Ekssess	-0,056	1	5	-0,028	9
	0,74	4	5	0,37	6
Interval	1426,2	2	5	713,1	8
Minimum	100,6	7	7	50,3	1
Maksimum	1526,8	2	5	763,4	8
Summa	6441,7	2	6	3220,85	7

keyinchalik umumlashtirish, uzatish va tanlama tadqiqotlardan bosh to'plamgacha bo'lgan jarayonni prognozlashning qonuniyligini asoslash uchun zarurdir.

Surxondaryo viloyatiga jami kiritilgan investitsiyalar 2024-yil oldingi yilga nisbatan kamaygan(89,0%). Agar jami kiritilgan investitsiyalarning o'sish sur'atini shahar va tumanlar kesimida qarasaq, yuqori o'sish sur'ati Termiz tumanida kuzatilgan bo'lib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan o'sish sur'ati 2,3 barobarni, Sho'rchi tumanida 2,2 barobar, Oltinsoy tumanida 2 barobarga yaqin, Boysun tumanida 1,6 barobar, Angor tumanida 12%, Uzun tumani 2,1% ni tashkil

etgan. 2024 yilda viloyatga kiritilgan jami investitsiyalar hajmi o'tgan yilga nisbatan 11% ga kamaydi. Hududlar kesimida eng katta pasayish Sherobod tumanida qayd etilib, investitsiya hajmi 80% ga qisqardi. Shuningdek, Jarqo'rg'on tumani (-33,2%) va Termiz shahri (-32,8%) ham eng ko'p pasayish kuzatilgan hududlar bo'ldi. Qiziriq (-27,1%) va Sariosiyo (-22,1%) tumanlarida ham investitsiya oqimi keskin kamaydi. Denov (-13,7%), Jarqo'rg'on (-7,5%) va Qumqo'rg'on (-6,4%) tumanlarida pasayish esa nisbatan past bo'lsa-da, umumiy viloyat ko'rsatkichiga salbiy ta'sir ko'rsatdi(1-jadval).

T-rasm.

Viloyat iqtisodiyotiga kiritilgan investitsiyalarning tuman(shahar)lar kesimida o'zgarishini deskriptiv tahlili grafigi

Viloyatga kiritilgan jami investitsiyalarning hajmi bo'yicha 100% da nisbatan, hududlar kesimida Boysun tumani yetakchilik qilmoqda. Ushbu hududda jami kiritilgan investitsiyalarning 33,4% o'zlashtirildi.

Shuningdek, Termiz shahri keyingi o'rinda 9,9% ni tashkil etmoqda.

Termiz va Sariosiyo tumanlarida ushbu ko'rsatkich mos ravishda - 9,7 % va 7,5% ni tashkil etgan.

Denov hamda Sherobod tumanlarida investitsiyalarning viloyatdagi ulushi - 6,0 % va 5,5 % ni tashkil etgan bo'lsa, Bandixon tumanida bu ko'rsatkich bo'yicha eng kami bo'ldi - 1,7 % tashkil etgan(1-jadval).

Tadqiqot davomida tavsiflovchi statistik tahlilini amalga oshirish va bu orqali tasodifan ro'y berishi mumkin bo'lgan guruhlar orasidagi farqlarning ishonchli ekanligi ehtimolini baholashdan to'g'ri xulosa chiqarishga imkon beradi. Shunday qilib, ushbu tahlildan umumiy sharoitlar haqida xulosa chiqarish va olingan ma'lumotlarda nima bo'layotganini tasvirlash uchun foydalaniladi. Shuningdek, tavsiflovchi statistik tahlil bizga katta hajmdagi ma'lumotlarni soddalashtirishga yordam beradi va har bir tavsiflovchi statistik tahlil ko'plab ma'lumotlarni oddiy xulosaga qisqartiradi. Tavsiflovchi statistik tahlilning ushbu xususiyatidan kelib chiqib, Surxondaryo viloyatining

iqtisodiyotiga kiritilgan jami investitsiyalarning shahar va tumanlar kesimida tahlil qilamiz (2-jadval).

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, o'zgaruvchining tavsiflashning eng keng tarqalgan usullaridan biri bo'lgan chastotani taqsimlashga e'tibor qaratilgan bo'lib, chastotalarni taqsimlashda biz ikki qism (ya'ni o'rtacha qiymatdan yuqori va past miqdorlar) bo'yicha ko'rib chiqdik. Ta'kidlash joizki, biz taqsimlashda yana bir jihatga e'tibor qaratdik (o'rtacha qiymatning yarmidan past) bu bizga ko'rsatkichlarning ichida eng pastlarini aniqlashga yordam beradi. Taqsimlashlarni foizlar yordamida ham ko'rsatilishi mumkin.

2-jadvalga e'tibor bersak, o'rtacha yoki mediana, markaziy tendensiyani ehtimoliy tavsiflashda eng ko'p ishlatiladigan qiymatlar bo'lib, jadvalda tumanlar o'rtasida jami kiritilgan investitsiyalarning o'rtacha qiymatidan yuqori shahar va tumanlar soni 6 ta, jumladan Termiz shahri(1170,67 mlrd. so'm), Boysun(2081,12 mlrd. so'm), Denov(630,95 mlrd. so'm), Sariosiyo(910,67 mlrd. so'm), Termiz (618,62 mlrd. so'm), Sherobod(914,8 mlrd. so'm) tumanlari va mediana bo'yicha o'rtacha qiymatidan yuqori tumanlar soni esa 7 ta, ular Termiz shahar(1222,7 mlrd. so'm), Boysun(1678,3 mlrd. so'm), Denov(563,2 mlrd. so'm), Jarqo'rg'on(534,9 mlrd. so'm), Sariosiyo(826,7 mlrd. so'm), Termiz(685,6 mlrd.

	O'rtacha qiyasni yuqori	Standart xato-lik	Mediana	Moda	Standart og'lab	Dispersiya	Ekstrem	Asimmetriya	Intervall	Minimum	Maximum	Summa
Yuruz sit	1170,67	226,54	1222,7	Moda mavjud emas	751,35	564532,6	-0,97	0,11	2225,9	195	2420,9	12877,4
Ohang	264,2	55,31	260,5		183,45	33653,28	2,66	1,35	633,5	73,3	706,8	2906,2
Angor	265,68	54,14	204,9		179,56	32241,25	-1,64	0,43	476,8	65,5	542,3	2922,5
Harafxon	97,25	38,05	0		126,18	15922,11	-1,43	0,75	296	0	296	1069,8
Boysan	2081,12	626,25	1678,3		2077,03	4314067	-0,95	0,7	5403,5	141,7	5545,2	22892,3
Microbot	287,44	57,08	331,4		189,32	35842,29	-1,61	0,15	491,7	63,2	554,9	3161,8
Dunov	630,95	142,39	563,2		472,24	223013,1	-1,69	0,34	1184,1	113,8	1297,9	6940,5
Karpo'rg'on	507,13	89,65	534,9		297,32	88400,91	0,37	0,61	981,9	144,6	1126,5	5578,4
Qo'ng'o'rg'on	329,5	53,12	300,3		176,18	31038,72	-1,68	0,14	455,5	102,4	557,9	3624,5
Qiziriq	244,48	34,57	245,5		114,64	13142,26	-1,68	0,11	310,2	96,8	407	2689,3
Sarinsiyer	910,67	194,82	826,7		646,14	417502,1	-0,3	0,58	2003,5	176,1	2179,6	10017,4
Yuruz	618,62	131,08	685,6		434,73	188992,6	1,48	1,01	1476,5	129	1605,5	6804,8
Uzun	192,35	30,68	211,5		101,75	10352,16	-1,62	0,03	287,2	60,2	347,4	2115,9
Sharbat	914,8	83,61	553,8		1272,29	1618729	8,28	2,77	4473,3	86	4559,3	10062,8
Sho'rchi	269,32	62,16	223,6		206,15	42495,79	2,07	1,3	693,5	61,5	755	2962,5

3-jadval
2014–2024 yillar mobaynida Surxondaryo viloyati jami kiritilgan investitsiyalar hajmi bo'yicha o'zgarishini deskriptiv tahlil jadvali

so'm), Sherobod(553,8 mlrd. so'm), ko'rsatkichlari o'rtacha qiymatidan past tumanlar 2 ta Jarqo'rg'on(507,13 mlrd. so'm), Qumqo'rg'on(329,5 mlrd. so'm), tumanlari, mediana bo'yicha o'rtacha qiymatidan past tumanlar 2 ta Muzrabot(331,4 mlrd. so'm), Qumqo'rg'on(300,3 mlrd. so'm) tumanlari qiymatlarini ko'rish mumkin.

O'rtacha va mediana qiymatlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak(1.3-jadval), o'rtachaning yarmidan past qiymatlarda 7 ta tuman, Oltinsoy(264,2 mlrd. so'm), Angor(265,68 mlrd. so'm), Bandixon(97,25 mlrd. so'm), Muzrabot(287,44 mlrd. so'm), Qiziriq(244,48 mlrd. so'm), Uzun(192,35 mlrd. so'm), Sho'rchi(269,32 mlrd. so'm) tumanlari bo'lsa, medianada ham o'rtachaning yarmidan past qiymatlarda 6 ta tuman, Oltinsoy(260,5 mlrd. so'm), Angor(204,9 mlrd. so'm), Bandixon(0 mlrd. so'm), Qiziriq(245,5 mlrd. so'm), Uzun(211,5 mlrd. so'm), Sho'rchi(223,6 mlrd. so'm), tumanlarini ko'rishimiz mumkin.

Ushbu qatorlarda moda kuzatilmadi ammo tumanlar ichida Boysun va Sariosiyova Sherobod tumanlaritahlilimiz natijasida o'rtacha va mediana ko'rsatkichlarining o'rtachasining yuqori va past qiymatlarida ko'tarilib yoki pasayib turganligini ko'rish mumkin. Bu kuzatilayotgan statistik qatorlar uchun o'rtacha, mediana va modalarni deyarli bir-biriga tengligida normal taqsimot(ya'ni qo'ng'iroq shaklida bo'lsa) kuzatilishini e'tiborga oladigan bo'lsak, bunday holat viloyat tumanlarining notekis rivojlanayotganligidan dalolat beradi va qolgan ko'rsatkichlarni tahlil qilish shart emasligini ifoda etadi(1-rasm).

Bu esa jadvalda ko'rinib turganidek, jami kiritilgan investitsiyalar hajmiga nisbatan viloyatning ko'pgina tumanlarida buning ijobiy yechimlarini ko'rib chiqishga to'g'ri keladi. Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, jami o'zlashtirilgan investitsiyalar va xorijiy investitsiyalarining o'rtacha va mediana ko'rsatkichlar bo'yicha ham yuqori bo'lgan Termiz shahar, Boysun, Sariosiyovo, Denov, Sherobod, Termiz tumanlari barqarordir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida viloyat iqtisodiyotiga kiritilgan jami investitsiyalar dinamikasini statistik tahlil qilish asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, viloyatda investitsiyaviy siyosatni yuritish bo'yicha muammolar etarli darajada, ularni bartaraf etish esa o'z navbatida, O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasida hududlar kesimida amalga oshirilishi ko'zda tutilgan: innovatsion markazlar, texnologik innovatsiyalar bilan shug'ullanuvchi mahalliy sanoat korxonalarini, yaratiladigan yangi texnologiyalar, hududlarda

yillik ro'yxatga olingan patentlar, xorijiy tashkilotlar bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan ilmiy, innovatsion va texnologik loyihalar hamda innovatsion startaplar sonini oshirish kabi qator maqsadli ko'rsatkichlarni ta'minlashga imkon yaratadi.

Muallif haqida / Сведения об авторе / Author details

1. Xatamova Manzura Ochilidievna Termiz davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi, //Хатамова Манзура Очильдиевна Независимый исследователь Термезского государственного университета, // Khatamova Manzura Ochilidievna Independent researcher, Termez State University,
▶ manzuraxatamova1@gmail.com
■ 0009-0005-8993-8242
2. Normurodov Asliddin Alijon o'g'li Termiz Shahar Prezident maktabi o'qituvchisi // Нормуродов Аслиддин Алиджон оглы Преподаватель Президентской школы города Термез // Normurodov Asliddin Alijon oglu Teacher at the Termez City Presidential School
▶ normurodovasliddin7@gmail.com
■ 0009-0001-9594-3962

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- [1]. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. Пер.С. англ. – М.: ИНФРА – М, 1999. – XXI, - С. 979.
- [2]. Райзберг Б.А. Лазовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современные экономический словарь – 3-я изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2001. – С. 145-146
- [3]. Фролова Т.А. Экономическая теория: конспект лекций. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2009.- С. 141.
- [4]. Риммер М .И., Касатов А.Д., Матиенко Н.М. Экономическая оценка инвестиций.-СПб.: Питер, 2008.- 480 с.
- [5]. Фофуров Ш.Р., Гугнин В.И., Омонов С.Н. Язык бизнеса. Термины. Под общей редакций д.э.н. В.А.Чжена. – Т.: “Шарк”, 1995 – С.171.
- [6]. Басовский Л. Е., Басовская Е. Н. Экономическая оценка инвестиций: Учеб. пособие.-М.: ИНФРА-М, 2014.-241 с
- [7]. Кокшарова, Н. Г. Экономическая оценка инвестиций : учебное пособие / Н. Г. Кокшарова ; Сыкт. лесн. ин-т. – Сыктывкар : СЛИ, 2012. – 128 с.
- [8]. Ҳайдаров Н.Х. Тўғридан-тўғри инвестициялар имкониятлари. // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. 2011, No 1, сентябрь.